

ISSN 2181-0000
Doi Journal 10.26739/2181-0000

JOURNAL OF MAMUN SCIENCE

VOLUME 2, ISSUE 1 **2024**

ISSN 2181-0000
Doi Journal 10.26739/2181-0000

«MA'MUN SCIENCE» JURNALI

2 JILD, 1 SON

ЖУРНАЛ «MAMUN SCIENCE»
TOM 2, HOMEP 1

JOURNAL OF «MAMUN SCIENCE»
VOLUME 2, ISSUE 1

TOSHKENT-2024

«MA'MUN SCIENCE» JURNALI

ЖУРНАЛ «МА'MUN SCIENCE» | JOURNAL OF «MAMUN SCIENCE»

№1 (2024) DOI <http://dx.doi.org/10.26739/2181-0000-2024-1>

Бош мухаррир: | Главный редактор:
Chief Editor:

Urazbayeva Dilbar Abdullayevna
Psixologiya fanlari doktori (DSc), professor
Ma'mun Universiteti NTM

Бош мухаррир ўринбосари: | Заместитель
главного редактора: | Deputy Chief Editor:

Xudoynazarov Egambergan Madrahimovich
Pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD),
dotsent Ma'mun Universiteti NTM

TAHRIRIY MASLAHAT KENGASHI | EDITORIAL BOARD | РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ

FILOLOGIYA FANLARI (INGLIZ TILI)

Axmedov Oybek Saporboyevich

Filologiya fanlari doktori (DSc), professor
O'zbekiston davlat jahon tillari universiteti

O'rozboyev Abdulla Durdibayevich

Filologiya fanlari doktori (DSc), professor
Ma'mun Universiteti NTM

Kalandarov Oybek Ruzimbayevich

Filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Ma'mun Universiteti NTM

Yakubov Muzaffar Kamildjanovich

Filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Ma'mun Universiteti NTM

Galiyeva Margarita Rafaelovna

Filologiya fanlari doktori (DSc), professor
O'zbekiston davlat jahon tillari universiteti

Nasrullayeva Nafisa Zafarovna

Filologiya fanlari doktori (DSc), professor
Samarqand davlat chet tillari instituti

Cho'ponov Otanazar Otojonovich

Filologiya fanlari doktori (DSc)
Urganch davlat universiteti

Yakubova Matluba Tajibayevna

Filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Ma'mun Universiteti NTM

Samandarova Lola Sultanovna

Filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Toshkent tibbiyot akademiyasi Urganch filiali

FILOLOGIYA FANLARI (RUS TILI)

Cho'ponov Otanazar Otojonovich

Filologiya fanlari doktori (DSc)
Urganch davlat universiteti

Ruzmetov Surojbek Allaberganovich

Filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Urganch davlat universiteti

FILOLOGIYA FANLARI (NEMIS)

Yakubova Matluba Tajibayevna

Filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Urganch davlat universiteti

FILOLOGIYA FANLARI (O'ZBEK TILI)

Matnazarov Javlanbek Kabulovich

Filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Ma'mun Universiteti NTM

TARIX FANLARI

Anatoliy Sagdullayevich Sagdullayev

Tarix fanlari doktori, professor; akademik

O'zbekiston Respublikasi Fanlar
akademiyasining haqiqiy a'zosi

Ashirov Adhamjon Azimbayevich

Tarix fanlari doktori, professor,
O'zbekiston Respublikasi

Fanlar akademiyasi Tarix instituti.

Goncharov Yuriy Mixaylovich

Tarix fanlari doktori, professor

Altay davlat universiteti Rossiya

Shaydurov Vladimir Nikolayevich

Tarix fanlari doktori, dotsent
Leningrad davlat universiteti Rossiya

Abdullayev Utkir Ismoilovich

Tarix fanlari doktori (DSc),
dotsent Urganch davlat universiteti

Matkarimova Sadoqat Maqsudovna

Tarix fanlari doktori (DSc), dotsent
Ma'mun Universiteti NTM

Abdullayev Timur Pulatovich

Tarix fanlari nomzodi, dotsent
Ma'mun Universiteti NTM

Abdalov Umidbek Matniyazovich

Tarix fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD),
Dotsent Ma'mun Universiteti NTM

Jumaniyozova Mamlakat Tojiyevna

Tarix fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Urganch davlat universiteti

Xo'jamuratov Umarjon Rustamovich

Tarix fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Urganch pedagogika instituti

PSIXOLOGIYA FANLARI

Shoumarov G'ayrat Baxromovich

Psixologiya fanlari doktori, professor; akademik
O'zbekiston Respublikasi

Fanlar akademiyasining haqiqiy a'zosi

Kryukova Tatyana Leonidovna

Psixologiya fanlari doktori, professor
Kostroma davlat universiteti Belorusiya

Karpinskiy Konstantin Viktorovich

Psixologiya fanlari doktori, professor
Grodno davlat universiteti Belorusiya

IQTISODIYOT FANLARI

Ruzmetov Baxtiyar

Iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Ma'mun Universiteti NTM

Sherov Alisher Bakberganovich

Iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa
doktori (PhD), professor

Ma'mun Universiteti NTM

Voronsova Yuliya Vladimirovna

Iqtisodiyot fanlari nomzodi

Moskva davlat boshqaruvi universiteti

Jabborov Umarbek Rustambekovich

Iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Ma'mun Universiteti NTM

Cho'ponov San'at Otanazarovich

Iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Ma'mun Universiteti NTM

Niyazmetov Islambek Masharipovich

Iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), dotsent

Ma'mun Universiteti NTM

PEDAGOGIKA VA FALSAFA FANLARI

Sardor Sharifzoda O'razboy Tabib o'gli

Pedagogika fanlari bo'yicha falsafa
doktori (PhD), dotsent

Ma'mun Universiteti NTM

Matnazarov Javlanbek Kabulovich

Filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Ma'mun Universiteti NTM

Adilov Zafar Yunusovich

Falsafa fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Ma'mun Universiteti NTM

Slepko Yuriy Nikolayevich

Psixologiya fanlari doktori, professor
Yaroslav davlat pedagogika universiteti

Xazova Svetlana Abduraxmanovna

Psixologiya fanlari doktori, dotsent Kostroma
davlat universiteti Belorusiya

Kalandarova Madina Baxadirovna

Psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Ma'mun Universiteti NTM

Nurullayeva Baxtigul Bobojonovna

Psixologiya fanlari nomzodi, dotsent Ma'mun

Universiteti NTM

TIBBIYOT FANLARI

Yuldashev Baxrom Sobirjanevich

Tibbiyot fanlari doktori (DSc), dotsent

Ma'mun Universiteti NTM

Abdullayev Ravshanbek Babajonovich

Tibbiyot fanlari doktori, professor
Toshkent tibbiyot akademiyasi Urganch filiali

Esamuratov Aybek Ibragimovich

Tibbiyot fanlari doktori (DSc), dotsent
Toshkent tibbiyot akademiyasi Urganch filiali

Samandarova Barno Sultonovna

Biologiya fanlari nomzodi, dotsent
Toshkent tibbiyot akademiyasi Urganch filiali

Tajiyeva Zebo Baxodirovna

Tibbiyot fanlari falsafa doktori (PhD)
Toshkent tibbiyot akademiyasi Urganch filiali

Nazarova Maloxat Berdiboyevna

Tibbiyot fanlari falsafa doktori (PhD)
Toshkent tibbiyot akademiyasi Urganch filiali

Xudaynazarova Salomat Ruzibaevna

Tibbiyot fanlari nomzodi, dotsent
Toshkent pediatriya tibbiyot instituti

ILMIY JURNAL TEXNIK KOTIBI

Sultanov Samandar Maxmud o'g'li

Arxeolog (tadqiqotchi pedagog)
Ma'mun Universiteti NTM

PEDAGOGIKA-PSIXOLOGIYA

1. Ходжаниязов Сардор Умарович, Абубакирова Нодирабегим Рафисовна, СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МЕТОДОВ РАЗВИТИЯ САМООБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ В ПРОЦЕССЕ ИЗУЧЕНИЯ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА.....	8
2. Egambergan Madraximovich Xudoynazarov BO‘LG‘USI BOSHLANG‘ICH SINFI O‘QITUVCHILARINI MANTIQIY FIKRLASHGA METODOLOGIYASINING DIDAKTIK TAMOIYILLARI.....	14
3. Ахмедов Ойбек Сапорбаевич ФИНЛЯНДИЯ ВА ЎЗБЕКИСТОННИНГ ОЛИЙ ТАЪЛИМДАН КЕЙИНГИ ТАЪЛИМ ТИЗИМИДАГИ ФАРҚЛИ ЖИХАТЛАР.....	19
4. Matkarimova Nazokat Maksudovna, Matkarimova Nilufar Maxsudovna OILA – FARZAND TARBIYASINING ASOSIY BO‘G‘INI.....	26
5. Sharifzoda Sardorbek O‘razboy tabib o‘g‘li BO‘LAJAK O‘QITUVCHILARNI GENDER YONDASHUV ASOSIDA O‘QUVCHILARNI IJTIMOIYLASHTIRISHGA YO‘NALTIRILGAN KASBIY-PEDAGOGIK FAOLIYATGA TAYYORLASHGA OID NAZARIY YONDASHUVLAR.....	32
7. Abdrimov Inoyatbek Axmedovich ZAMONAVIY PEDAGOGIK VA PSIXOLOGIK ADABIYOTLARDA KREATIV FIKRLASHNING DIDAKTIK TAHLILI.....	38
8. Allayarov Dilshodbek Raximboy o‘g‘li SPORCHILARDA MUSOBAQA OLDI KECHADIGAN PSIXOLOGIG (K) HOLATLARNING XUSUSIYATLARI.....	51

TARIX

1. Аширов Адхамжон Азимбойевич ЎЗБЕК ОИЛАСИДА СУВ БИЛАН БОҒЛИҚ МАДАНИЯТ ВА МИЛЛИЙ ТАРБИЯ.....	56
2. Azizov Ahrorbek A‘zamjonovich O‘ZBEK EKIN-TIKINCHILIK AN‘ANALARIDA RAMZ VA BELGILAR TALQINI.....	63
3. Raximberganov Jo‘rabek Otanazar o‘g‘li O‘RTA OSIYO XONLIKLARINING SAVDO ALOQALARI VA SAVDO MARKAZLARI.....	70

TIBBIYOT

1. Matkarimov Nizomjon Baxtiyorovich, Abdullayeva Maftuna Bahodir qizi, Omonboyeva Mahliyo Sanat qizi KO‘KALAMZORLASHTIRISHDA EKILADIGAN O‘SIMLIK LARNING CHANG USHLASH QOBILİYATI VA ULARNING “YASHIL MAKON” UMUMMILLIY LOYIHASIDAGI AHAMIYATI.....	77
2. Жуманиёзов Кувондик Йўлдашевич, Олимова Мадинабону Махмудовна ЎЗБЕКИСТОН ВА РОССИЯДА СОДИР БЎЛГАН ЙЎЛ ТРАНСПОРТ ҲОДИСАЛАРИНИ ЎЗARO ТАҚҚОСЛАШ.....	83
3. Хаитов Мурод Атаназарович ИЧКИ ИШЛАР ОРГАНЛАРИ ХОДИМЛАРИ ОРАСИДА ЖОРИЙ ЎТКАЗИЛАДИГАН ТИББИЙ КУРИКЛАР НАТИЖАЛАРИ БЎЙИЧА КАСАЛЛАНИШ ДАРАЖАСИНИ ЎРГАНИШ ВА БАҲОЛАШ.....	92

FILOLOGIYA

1. Djumaniyazova Intizor Davlatnazar qizi SPECIFICS OF THE REALITIES TRANSLATION MODEL.....	101
---	-----

2. Аблаева Надира Кадамжановна, Зулунова Комила Комилжоновна ТЕМА "МАЛЕНЬКОГО ЧЕЛОВЕКА" В ПРОИЗВЕДЕНИЯХ ПУШКИНА ("ПОВЕСТИ БЕЛКИНА").....	108
3. Xudaybergenova Umida Komildjanovna TILSHUNOSLIKDA ERGONOMIMIYA SOHASINING TARAQQIYOTI MASALASI.....	120
4. Allashev Akbarbek Anvar o'g'li INGLIZ ADABIYOTIDAGI KONFLIKT TURLARI.....	125
5. Шарипова Юлдуз Кадамбой кизи, Атаназарова Хавважон, Хасанова Ширин СИМВОЛИЗМ В ПРОИЗВЕДЕНИИ М. БУЛГАКОВА «МАСТЕР И МАРГАРИТА».....	133
6. Шамсутдинова Галия Шамиловна, Дурдиева Интизор Шухратовна БАЛЛАДА ЛЕНОРА.....	140
7. Исмаилова Феруза Исмаиловна, Муратова Ольга Муратовна, Ходжаева Лайло Рустамовна О СКАЗКАХ – УМНЫХ, ДОБРЫХ, СТАРЫХ. И ВСЕ ЛИ ВЫ О НИХ ЗНАЕТЕ.....	146
8. Каримов Хикматбек Анвар угли, Анниёзов Сулаймон Гайрат угли ОСОБЕННОСТИ ПОСТРОЕНИЯ РУССКИХ И УЗБЕКСКИХ ФРАЗЕОЛОГИЗМОВ.....	154
9. Аблаева Надира Кадамжановна, Шарипова Махбуба Кадам кизи «В МОЕЙ ВООБРАЗИЛИИ» (ОБЗОР ДЕТСКИХ ПРОИЗВЕДЕНИЙ БОРИСА ЗАХОДЕРА).....	160
10. Мадримова Роза Гайратбек кизи, Аллаярова Сохиба Музаффар кизи ИСТОРИЯ СОЗДАНИЯ СБОРНИКА ПОСЛОВИЦ ВЛАДИМИРА ИВАНОВИЧА ДАЛЯ.....	166
11. Абдувахобов Сафармурад, Аллаяров Дилшодбек Рахимбой угли РАЗВИТИЕ И СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СИЛЫ ВОЛИ У СПОРТСМЕНОВ.....	172
12. Рузметова Замира Сатимбаевна, Рахматуллаева Наргиза Бахтияровна ОБ ОПРЕДЕЛЕНИИ СЛОЖНОГО ПРЕДЛОЖЕНИЯ И ЕГО РОЛЬ В РЕЧИ.....	178
13. Жумамуратова Карина Рамановна ОСОБЕННОСТИ КРЫЛАТЫХ ВЫРАЖЕНИЙ В ПРОИЗВЕДЕНИИ А.С. ГРИБОЕДОВА 'ГОРЕ ОТ УМА'.....	184
14. Икромов Нилуфар Икром кизи, Раззакова Шохсанам Хушнудбек кизи ФРАЗЕОЛОГИЧЕСКИЕ ОБОРОТЫ С КОМПОНЕНТАМИ ЦВЕТ В РУССКОМ И УЗБЕКСКОМ ЯЗЫКАХ.....	191
FIZIKA VA MATEMATIKA	
1. Abdikarimov Islombek Ibragimovich, Yusupova Mehribon Tulqin qizi XUSUSIY HOSILALI DIFFERENSIALTENGLAMALARNI NORAVSHAN TO'PLAMLAR YORDAMIDA YECHISH.....	197
2. Iskandarov Behzod Qurol o'g'li UCHBURCHAKDA MENELAY TEOREMLARINING YANGI VA JUDA OSON ISBOTLARI.....	204
FALSAFA	
1. Raxmonov Abduqaxxor Absattorovich MARKAZIY OSIYO MUTAFFAKKIRLARINING DAVLATCHILIK TO'GRISIDAGI G'OYALARI VA QARASHLARI.....	210
2. Мусаев Умиджон Саидкамолович ИНСОНИЯТ ТАФАККУР ЦИВИЛИЗАЦИЯСИ ТАҲЛИЛИ: ЎРТА АСРЛАР.....	215
3. Sultonov Og'abek Sultan o'g'li YOSHLAR MAS'ULIYATI MASALASIGA ILMIY YONDASHUV: IJTIMOYIY-TARIXIY TAHLIL.....	223

IQTISODIYOT

1. Абдуллаев Илѐс Султанович, Мадрахимов Элѐрбек Эгамбергaнович ХОРАЗМ ВИЛОЯТИДА САНОАТ САЛОҲИЯТИНИ ОШИРИШНИНГ ЭКОНОМЕТРИК ТАҲЛИЛИ ВА РАҚАМЛИ ТРАНСФОРМАЦИЯСИ.....	229
2. Rahimova Sadoqat Mamutovna MINTAQA IQTISODIYOTIDA TIBBIY XIZMATLAR BOZORI RAQOBATBARDOSHLIGINI TA'MINLASHDA TIBBIY SUG'URTA TIZIMINI RIVOJLANTIRISH.....	236
3. Джумабаева Шаира Халиллаевна ҚОРАҚАЛПОҒИСТОН РЕСПУБЛИКАСИДА АҲОЛИ ВА МЕХНАТ РЕСУРСЛАРИ ШАКЛЛАНИШИНИНГ ДЕМОГРАФИК ХУСУСИЯТЛАРИ ВА МУАММОЛАРИ.....	241
4. Эгамов Бахтиѐр Нурметович, Кадиpова Лола Алимджановна МАРКЕТИНГОВЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ЗАРУБЕЖНОГО ОПЫТА УПРАВЛЕНИЯ СИСТЕМОЙ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ.....	250
5. Matkarimova Intizor Atabaevna, Matkarimov Mansur Maqsudovich KICHIK BIZNES VA XUSUSIY TADBIRKORLIK SUBEKTLARINING STATISTIK HISOBOTLARINI TUZISH VA TAQDIM ETISH TARTIBI.....	262

Джумабаева Шаира Халиллаевна,
Маъмун университети доценти, PhD.,
Хива, Ўзбекистон
E-mail.: djumabaeva.shoira@gmail.com

**ҚОРАҚАЛПОҒИСТОН РЕСПУБЛИКАСИДА АҲОЛИ ВА МЕҲНАТ
РЕСУРСЛАРИ ШАКЛЛАНИШИНИНГ ДЕМОГРАФИК ХУСУСИЯТЛАРИ ВА
МУАММОЛАРИ**

 <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.10943257>

АННОТАЦИЯ

Ушбу мақолада Ўзбекистон Республикаси маъмурий-ҳудудий тузилмасини ташкил этувчи Қорақалпоғистон Республикаси Ўзбекистоннинг бугунги иқтисодий-демографик ҳолатини шакллантиришда ўзига хос ўринга эгалиги баён этилган. Мақолада Қорақалпоғистон аҳолиси сони динамикасидаги ўзгаришлар, аҳолининг ёш-жинс ҳамда миллий таркиби ўрганилган. Шу билан бирга аҳоли сонининг ўзгаришига таъсир этувчи табиий омиллар, яъни туғилиш ва ўлим коэффициентлари таҳлил этилган. Шунингдек, меҳнат ресурслари сони динамикаси ва унинг таркибидаги ўзгаришлар, иқтисодиётда банд аҳоли сони, унинг тармоқлар таркибидаги улуши, ишсизлар сони, ишсизлик даражаси тадқиқ этилган.

Калит сўзлар: демографик ҳамда иқтисодий ҳолат, аҳолиси сони, динамикаси, ёш-жинс, миллий таркиби, табиий ўсиш, туғилиш ва ўлим коэффициентлари, меҳнат ресурслари сони, таркиби, банд аҳоли сони, ишсизлар, ишсизлик даражаси, улуш

Djumabaeva Shaira Khalilayevna,
Doctor of Philosophy in Economic Sciences,
Mamun University,
Khiva, Uzbekistan

**DEMOGRAPHIC CHARACTERISTICS AND PROBLEMS OF FORMATION OF THE
POPULATION AND LABOR RESOURCES OF THE REPUBLIC OF
KARAKALPAKSTAN**

ABSTRACT

This article describes the Republic of Karakalpakstan, which forms the administrative-territorial structure of the Republic of Uzbekistan, its special place in the formation of the current economic and demographic state of Uzbekistan. The article discusses changes in the dynamics of the population of Karakalpakstan, the gender, age and national composition of the population. Natural factors influencing population changes, namely birth and death rates, were also analyzed. The dynamics of the number of labor resources and changes in its structure, the number of

employed people in the economy, its share in the structure of industries, the number of unemployed, and the unemployment rate are studied.

Keywords: demographic and economic situation, population, dynamics, gender and age, national composition, natural increase, birth and death rates, labor force, composition, employed population, unemployed, unemployment rate, share.

Джумабаева Шаира Халиллаевна,
Доцент университета Мамун, PhD.,
Хива, Узбекистан
E-mail.: djumabaeva.shoira@gmail.com

ДЕМОГРАФИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И ПРОБЛЕМЫ ФОРМИРОВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ И ТРУДОВЫХ РЕСУРСОВ РЕСПУБЛИКИ КАРАКАЛПАКСТАН

АННОТАЦИЯ

В данной статье описывается, Республика Каракалпакстан, которая формирует административно-территориальное устройство Республики Узбекистан, его особое место в формировании сегодняшнего экономико-демографического состояния Узбекистана. В статье рассматриваются изменения в динамике численности населения Каракалпакстана, половозрастном и национальном составе населения. Также были проанализированы природные факторы, влияющие на изменение численности населения, а именно коэффициенты рождаемости и смертности. Изучается динамика численности трудовых ресурсов и изменения в ее структуре, численность занятого населения в экономике, его доля в структуре отраслей, численность безработных, уровень безработицы.

Ключевые слова: демографическое и экономическое положение, численность населения, динамика, половозрастной, национальный состав, естественный прирост, коэффициенты рождаемости и смертности, численность трудовых ресурсов, состав, занятое население, безработные, уровень безработицы, доля.

КИРИШ ВА ДОЛЗАРБЛИГИ.

Янги Ўзбекистонда аҳолининг демографик ривожланишини ҳар томонлама барқарорлаштириш, миллий ва самарали демографик сиёсатни амалга ошириш ҳамда иқтисодий фаол аҳолини иш билан таъминлашда вужудга келаётган муаммоларни аниқлаш кўплаб ижтимоий, иқтисодий ва демографик масалаларнинг ҳал этилишига ёрдам беради. Жаҳонда ривожланган мамлакатларнинг демографик жараёнлари аҳолининг ёш таркибида катта ёшдагилар сони ва улущининг юқорилиги билан боғлиқ бўлса, ривожланаётган мамлакатларнинг кўпчилигида мазкур муаммо болалар ва ўсмирлар сони ва салмоғининг кўпайиши билан алоқадордир. Аҳоли сонининг кўпайиб бориши ёки аксинча камайиб кетиши жамият тараққиётида маълум муаммолар келиб чиқишига сабаб бўлади. Маълумки, аҳоли сонига оид маълумотлар ижтимоий-иқтисодий ривожланишга асос қилиб олинган ахборотнинг жуда муҳим қисмидир. Иқтисодиётдаги таркибий ўзгаришлар даврида аҳолининг нормал ўсиб боришига эришиш учун уни ҳар томонлама илмий нуқтаи назардан тадқиқ этишни талаб этади.

Бугунги кунда Қорақалпоғистон Республикаси баъзи демографик муаммоларнинг мураккаблиги билан ажралиб туради. Шу боис, минтақанинг демографик ривожланишини ҳамда муаммоларини ўрганиш ва уларни илмий асосда ҳал қилиш бўйича тегишли хулосалар чиқариш долзарб аҳамият касб этади. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2022 йил 29 январдаги ПФ-60-сон “2022-2026 йилларга мўлжалланган “Янги Ўзбекистоннинг тараққиёт стратегияси тўғрисида”ги Фармонида “инсон капитали”ни ривожлантириш, аҳолини иш билан таъминлаш ҳамда Оролбўйи минтақасида яшовчи аҳолини ижтимоий жиҳатдан қўллаб-қувватлашни янада кучайтириш”га алоҳида эътибор қаратилган[2].

МЕТОДЛАР ВА ЎРГАНИЛГАНЛИК ДАРАЖАСИ.

Тадқиқот ишимизни ёритишда мустақиллик йилларида Қорақалпоғистон аҳолиси ва меҳнат ресурслари сони статистик ва тизимли таҳлил этилди, гуруҳланди, тарихий ҳамда қиёсий таққосланди. Аҳоли демографик ривожланишининг назарий жиҳатлари ва илмий йўналишлари МДХ давлатлари олимларининг илмий ишларида кенг ёритилган. Хусусан, аҳоли ўсиши ва сифати иқтисодиёти ҳамда ижтимоий-демографик таркиблар масалалари бўйича А.А. Саградов (Экономическая демография, 2005), Б.Ц. Урланис (Проблемы экономической демографии, 1971,) А. Г. Вишневский (Воспроизводство населения и общество, 1982), В.А. Ионцев (Введение в демографию, 2002), А.Я. Кваша (Демографическое и экономическое развитие России, 1995) ва бошқалар илмий тадқиқотлар олиб борганлар. Шунингдек, минтақаларни демографик салоҳиятининг илмий ва услубий жиҳатлари Р.Убайдуллаева (Ўзбекистон демографик жараёнлари ва аҳоли бандлиги, 2006), Л.П.Максакова (Миграционная ситуация в Республики Узбекистан, 2009), А.А.Қаюмов (Аҳоли географияси, 2014), А.С.Солиев (Қишлоқ жойлари демографияси, 2010), О.Б.Ата-Мирзаев (Население Узбекистана: состояние, проблемы и перспективы, 2012), М.Бўриева (Демография асослари, 2003) ва республикамизнинг бошқа олимлари илмий ишларида кенг ёритилган. Бевосита Қорақалпоғистон Республикасининг демографик ривожланиши муаммолари Г.Б.Утепова (Қорақалпоғистон Республикаси қишлоқ жойларининг демографик ривожланиши ва меҳнат ресурслари муаммолари, 2002), Н.Ж.Ембергенов (Қорақалпоғистон Республикаси аҳолисининг ўсиши ва жойланишидаги ўзгаришлар, 2011), Г.А.Ҳоджаева (Демографическая ситуация и регулирование развития населения Каракалпакстана, 1998) ва бошқаларнинг олиб борган илмий ишларида тадқиқ қилинган.

ТАДҚИҚОТ НАТИЖАЛАРИ.

Қорақалпоғистон Республикасининг демографик салоҳияти унча катта эмас. Минтақа аҳолиси сони 2023 йил бошида 1976,2 минг кишини ташкил этди[8.]. Бугунги кунда Қорақалпоғистон мамлакатимиз аҳолисининг 5,6%ни ташкил этади. Ушбу кўрсаткич 1991 йилда 6,2%га тенг бўлган. 1991-2022 йилларда минтақанинг демографик салоҳияти мамлакат бўйича пасайган. Минтақа аҳолиси сони 1991-2000 йилларда йилига ўртача 24,1минг нафарга, 2000-2010 йиллар орасида йилига ўртача 10,6 минг нафарга, 2010-2020 йиллар мобайнида йилига ўртача 26,5 минг нафарга ва охириги уч йилда эса ўртача йилига 17,5 минг нафарга кўпайди(І-жадвал).

І-жадвал

Қорақалпоғистонда доимий аҳоли сони ва табиий ҳамда механик ўсиш динамикаси [8.,9.].

	Жами аҳоли сони, минг	Умумий ўсиш, бирликда	Шундан		Аҳолининг ўсиш суръати, %
			Табиий ўсиш	Миграцион ўсиш	
1991	1289,0	38788	38913	-125	102,9
1995	1404,2	21313	26842	-5529	101,7
2000	1515,0	23993	27912	-3919	101,6
2005	1570,9	1934	23257	-21323	100,4
2010	1632,0	16904	29600	-12696	103,0
2015	1763,1	27918	33249	-5331	101,5
2020	1923,8	25412	30112	-4700	101,5
2021	1948,5	24754	31516	-6762	101,3
2022	1976,2	27734	33250	-5516	101,4

Ушбу ўн йилликларда аҳоли сони турлича кўпайди. Бунга эса минтақадаги демографик вазият ҳамда ижтимоий-иқтисодий ҳолатлар ўзига хос тарзда таъсир кўрсатди. Хусусан, ўтган асрнинг 90 йилларида минтақада туғилиш коэффиценти юқори бўлган(36,9%). Бунга эса биринчи навбатда аҳоли орасида никоҳга кирувчилар сонининг кўплиги(никоҳ коэффмцменти 13,7%) ва х.к.лар сабаб бўлган. 2000 йилликнинг дастлабки ўн йилида минтақада туғилиш коэффиценти пасайди (24%), шунингдек, никоҳ коэффиценти икки мартага қисқарди(7%)[7.,8.]. Бу ҳолат аҳолининг мутлақ сони ўсишини қисқаришига сабаб бўлди. Кейинги ўн йилликда ҳам туғилиш коэффиценти янада пасайди, 20-22,5% атрофида бўлди. Айни пайитда никоҳ коэффиценти бироз кўтарилди(7,5%), миграция интенсивлиги нисбатан пасайди ва аҳолининг ўртача умр кўриш даври ортди. Ушбу ҳолатлар эса аҳоли сонининг ортишига сабаб бўлди. Охириги йилларда табиий ўсиш кўрсаткичининг ортиши аҳоли сони ўсиши суръатининг кўтарилишига сабаб бўлди.

Аҳоли сони мутлақ сонларда ортиб борсада, лекин унинг ўсиш суръатлари даврлар мобайнида турлича кўрсаткичларга эга бўлди. Чунончи, аҳоли сонининг ўсиши 1991-2000 йилларда 118,9%га, 2000-2010 йиллар орасида 107,7%га, 2010-2020 йиллар мобайнида 117,9%га ҳамда охириги уч йилда эса 102,7%га ўсди[8.,9.]. Аҳоли сонининг ўсиши асосан табиий ўсиш ҳисобига содир бўлди.

Аҳоли сонининг миқдори доимо табиий тарзда янги авлодлар томонидан кекса авлодлар ўрни тўлдириши орқали янгиланишидир. Унинг заминида туғилиш ва ўлим ётади. Аҳоли такрор барпо бўлишининг уч (торайган, оддий ва кенгайган) тури мавжуд бўлиб, улар куйидагилардан иборат[3. Б.37.] : торайган аҳоли такрор барпо бўлишида яшаётган аҳоли ўзининг ўрнини тўлдирувчиларни такрор барпо қилмайди, чунки, ўтаётган авлодларнинг сони ҳаётга қадам қўяётган авлодларни сонидан ортиқ бўлади; оддий аҳоли такрор барпо бўлишида ҳаётга қадам қўяётган авлод билан кекса авлод сони тенг бўлади ва натижада аҳолининг стационар тури вужудга келади; кенгайган аҳоли такрор барпо бўлишида эса ҳаётга қадам қўяётган ҳар бир авлод кетаётган авлод сонига нисбатан кўплиги билан тавсифланади. Бунда аҳоли ёш-жинс таркибининг прогрессив тури вужудга келади, унинг мутлақ сони эса ўсиб боради. Демографик жараёнларнинг ўзгариши туфайли аҳоли кенгайган такрор барпо бўлишдан оддий ёки торайган такрор барпо бўлишга ўтиши мумкин. Биз ўрганаётган Қорақалпоғистон аҳоли такрор барпо бўлишининг кенгайган турига тўғри келади, яъни аҳолининг мутлақ сони ўсиб бормоқда.

Статистик маълумотлар таҳлиliga кўра, Қорақалпоғистонда 1991-2022 йилларда аҳолининг такрор барпо бўлиш кўрсаткичи ўзига хос тарзда ўзгариб турди. Хусусан, 1991-2000 йилларда табиий ўсиш коэффиценти -11,1%га (Ўзбекистонда 12,5%га), 2000-2010 йилларда - 1,4%га (Ўзбекистонда 0,8%га), 2010-2020 йилларда - 1,8%га қисқарган. (Ўзбекистонда аксинча 2,9%га ортган). Охириги уч йилда эса ҳам Қорақалпоғистонда(1,1%) ҳам Ўзбекистонда (1,9%) аҳолининг табиий ўсиш кўрсаткичи кўтарилди (II-жадвал).

II-жадвал.

Ўзбекистон ва Қорақалпоғистон Республикасида
табиий ўсиш коэффиценти динамикаси[7., 9.].

Йил	Табиий ўсиш коэф.		Шу жумладан:			
			Туғилиш коэф.		Ўлим коэф.	
	Ўзбекистон	Қорақалп.	Ўзбекистон	Қорақалп.	Ўзбекистон	Қорақалп.
1991	28,3	30,1	34,5	36,9	27,7	6,8
1995	23,4	19,2	29,8	25,7	23,3	6,5
2000	15,8	19,0	21,3	24,0	16,3	5,0
2005	15,0	14,8	20,4	20,6	14,6	5,8
2010	16,6	17,6	21,4	22,6	4,8	5,0
2015	18,6	18,4	23,5	23,3	4,9	4,6
2020	19,5	15,8	24,6	20,6	5,1	4,8
2021	20,9	16,3	25,9	20,8	5,0	4,5
2022	21,4	16,9	26,2	21,8	4,8	4,9

1991 йил Қорақалпоғистонда аҳолининг табиий ўсиш сони мутлақ сонларда 38913 нафар кишини ташкил этган бўлса, 2022 йилга келиб бу кўрсаткич 27734 нафарга тенг бўлди, яъни 11179 нафарга қисқарди. Шунингдек, бу даврда табиий ўсиш коэффициенти ҳам 13,2%о қисқарди. Бундай вазият минтақанинг барча ҳудудларида кузатилди. Хусусан, 2010-2022 йиллар орасида Қорақалпоғистон ҳудудларида аҳолининг табиий ўсишида қуйидагича ўзгаришлар содир бўлди[8., 10.]: Амударё, Эллиққалъа ва Қонликўл туманларида табиий ўсиш коэффициенти бироз кўтарилган. Қолган барча ҳудудларда эса коэффициент кўрсаткичи пасайди. Айниқса, Тахтақўпир, Қораўзак, Чимбой, Шуманай туманларида энг кўп(7%о) қисқарди. Қорақалпоғистонда энг юқори табиий ўсиш коэффициенти Беруний туманига(18,6%о), энг паст кўрсаткичи эса Тахтақўпир (10,5%о) туманига тўғри келди. Улар орасидаги фарқ эса 8,1 промиллега тенг.

Минтақада аҳоли табиий ўсишининг қисқаришига туғилиш кўрсаткичининг пасайиши сабаб бўлди. 2022 йил Қорақалпоғистонда туғилишнинг умумий коэффициенти 21,8%о тенг бўлди. 1991-2022 йилларда туғилишнинг умумий коэффициенти қуйидагича ўзгарди: 1991-2000 йилларда туғилиш коэффициенти 12,9%ога қисқарди. 2000-2010 йилларда бу кўрсаткич 1,4%ога, 2010-2020 йилларда 2,0%ога пасайди. Кейинги уч йилда эса туғилиш коэффициенти 1,2%ога кўтарилди. Мустақиллик йилларида минтақада туғилишнинг умумий коэффициенти 15,1%ога қисқарди[8., 9.].

Туғилиш кўрсаткичларида ҳудудий фарқлар мавжуд бўлиб, энг кўп туғилиш минтақанинг жанубий қисмида жойлашган Тўрткўл, Беруний, Эллиққалъа ва Амударё туманларига тўғри келади. Бу тўртта туманда туғилишнинг умумий коэффициенти республика ўртача кўрсаткичидан юқори. Минтақада энг юқори туғилиш коэффициенти Беруний ҳамда Эллиққалъа туманларида(23,5%о-23,9%о), энг паст эса Тахтақўпир ва Шуманой туманларига (15,3%о-15,9%о) тўғри келади[9.]. Умуман, туғилиш коэффициенти минтақанинг барча ҳудудларида қисқарди. Албатта бундай ҳолат аҳоли табиий ўсишининг пасайишига ҳам таъсир кўрсатди.

Аҳолининг табиий кўпайишида ўлим кўрсаткичининг аҳамияти туғилиш кўрсаткичига нисбатан 4,4 марта кам. Ўлим туғилиш билан бир қаторда аҳолини такрор ҳосил қилиш жараёнига бевосита таъсир кўрсатувчи демографик омил ҳисобланади. 2022 йил Қорақалпоғистонда аҳолининг умумий ўлим коэффициенти 4,9%они ташкил этди. 1991 йилга нисбатан умумий ўлим коэффициенти 1,9%ога қисқарган. Минтақада 2010 йилга қадар умумий ўлим коэффициенти Ўзбекистоннинг ўртача кўрсаткичидан юқори бўлиб келган. 2010 йилдан кейинги даврда эса умумий ўлим коэффициенти мамлакат ўртача кўрсаткичидан паст бўлиб келмоқда[8.]. Статистик маълумотларга кўра, ўлим ҳолати Беруний, Тўрткўл, Амударё ва Эллиққалъа туманларида ҳамда Нукус шаҳрида юқори. Ўлим коэффициенти 5 промилледан юқори бўлган ҳудудларга Нукус, Таҳиатош, Тахтақўпир ва Чимбой туманлари кирди[9.]. Умуман, кейинги йилларда ўлим коэффициенти Қорақалпоғистоннинг барча ҳудудларида қисқарган. Албатта бунда республикада аҳолига кўрсатилаётган тиббий хизматларнинг нисбатан яхшиланиши, хусусий тиббиёт муассасаларининг очилиши ва бошқалар сабаб бўлган.

Қорақалпоғистон аҳолисининг 51%о қишлоқларда, 49%о шаҳар жойларида яшайди[8.]. 1991-2022 йилларда қишлоқ аҳолиси сони 148,7%ога, шаҳар аҳолиси сони эса 153,4%о кўпайди. Маълумки, шаҳар аҳолисининг кўпайиши саноат ва транспортнинг ривожланиши, қурилиш ишларининг кенг миқёсда олиб борилиши туфайли содир бўладиган объектив жараёндир. Қишлоқ аҳолиси эса асосан табиий кўпайиш ҳисобига ортиб боради. Қорақалпоғистонда аҳоли ўзига хос тарзда жойлашган. Аҳолининг 40,3%о минтақанинг жанубий қисмида жойлашган Тўрткўл Амударё, Беруний ҳамда Эллиққалъа туманларига тўғри келади. Шунингдек, аҳолининг катта улуши Нукус шаҳрида яшайди(16,8%о). Тахтақўпир, Нукус, Қонликўл, Қораўзак ва Шуманай туманларида аҳолининг улуши 3%ога ҳам етмайди[9.].

Қорақалпоғистон аҳолисининг ёш таркибида болалар ва ўсмирлар, яъни 0-15 ёшдаги аҳолининг улуши 30,8%ога тўғри келди(2022й.) Шунингдек, жами аҳолининг ҳар тўрттадан

бирини 16-29 ёш гуруҳидагилар (ёшлар) ташкил этади. 30-39 ва 40-49 ёш гуруҳидагилар улуши ҳам нисбатан юқори – мос равишда 17,% - 11,7%. Бироқ, 50 ва ундан катта ёш гуруҳидагилар улуши жами аҳоли таркибида пасайиб бормоқда. Хусусан, 50-59 ёш гуруҳидагилар жами аҳолининг 8,7% ташкил этса, кейинги 60-69 ёш гуруҳидагилар улуши 4,5%га тенг. Аҳолининг ёш гуруҳлари таркибида 70 ва ундан катта ёшдагилар улуши 2,3% ташкил этди[8.]. Кейинги йилларда минтақа аҳолисининг жинс таркибидаги номутаносибликка барҳам берилиб, улар орасида табиий муозанат шаклланишига эришилди. Эркак ва аёллар ўртасидаги номутаносибликлар янги туғулган авлодлар ҳисобига тенглашди. 2022 йил Қорақалпоғистонда жами аҳоли таркибида эркак ва аёллар нисбати 50,2%-49,8% тенг бўлди[8.,10.]. Қорақалпоғистон аҳолисининг ёш ва жинс таркиби демографик ривожланиш жиҳатидан қулайдир.

Минтақа аҳолисининг 40,2%ни - ўзбеклар, 36,9%ни - қорақалпоқлар, 15,7%ни - қозоқлар ташкил этади[8.]. Шунингдек, нисбатан катта улуш туркманлар (5,3%) га тўғри келади. Юқорида санаб ўтилган тўртта миллат минтақа жами аҳолисининг 98,1%ни ташкил этади. Қолган 1,9 % бошқа миллат вакилларига тўғри келди. Аҳоли миллий таркибининг ажралиб турган хусусияти бу Қорақалпоғистон Республикасининг асосий миллатлари – қорақалпоқ ва ўзбеклар сони ва салмоғининг доимий ўсишидадир.

Нормал аҳоли сонига эришишда кўпгина омиллар таъсир қилади. Улар орасида иқтисодий ривожланиш даражаси, жамиятни иш ўринлари билан таъминлаш, аҳолининг бандлиги, аёлларни ижтимоий ишлаб чиқаришга жалб қилиш, мактабгача ва мактаб муассасаларининг мавжудлиги, болаларни тарбиялаш харажатлари, тиббиёт соҳаси ва бошқалар муҳим аҳамият касб этади. Ишлаб чиқаришнинг узлуксиз давом этиши ва ривожланиши учун аҳоли сони барқарор ўсиб бориши керак бўлади. У ёки бу минтақада аҳоли сонининг кўпайиши ва унинг жойланиши ишлаб чиқариш кучларининг ривожланиши ва ҳудудий ташкил этилиши билан бир-бирига мос келиши ижтимоий-иқтисодий ривожланишга замин яратади. Акс ҳолда, ушбу жараёнлар ўртасидаги номутаносибликлар қатор ижтимоий-иқтисодий муаммоларни вужудга келтиради.

Маълумки, кейинги йилларда меҳнат ресурсларидан самарали фойдаланиш ва аҳолини иш билан таъминлаш вазифаси жуда муҳим ва долзарб муаммо бўлиб қолди. Меҳнат ресурслари шаклланишига кўпгина омиллар бевосита ва билвосита таъсир кўрсатади. Булар орасида демографик, иқтисодий ва ижтимоий омилларни алоҳида таъкидлаб ўтиш мумкин[5. Бет.26.]. Меҳнат ресурсларининг сони ва сифати аҳолининг сони ва ёш-жинс таркиби билан белгиланади. Булар эса ўз навбатида аҳолининг табиий ўсишига боғлиқ бўлади. Аҳолининг ёш ва жинс таркибининг ўзгариши бир-бири билан узвий боғланган меҳнатга лаёқатли аҳоли ва у орқали меҳнат ресурсларининг шаклланишига, меҳнат ресурсларининг шаклланиши эса мамлакат ва минтақаларнинг иқтисодий тараққиётига ўзига хос тарзда таъсир кўрсатади.

Меҳнат ресурсларининг сонига аҳолининг табиий ўсиши кўпроқ таъсир кўрсатса, унинг сифат кўрсаткичига аҳолининг ижтимоий ва ҳудудий (миграцион) ҳаракатлари катта таъсир кўрсатади. 2022 йил Қорақалпоғистонда меҳнат ресурслари сони 1067,6 минг кишини ташкил этди[6.]. Меҳнат ресурсларининг жами аҳоли таркибидаги улуши 46,6%дан 54%га кўтарилди. Мустақиллик йилларида меҳнат ресурслари сони ўзига хос тарзда ортиб борди. Хусусан, 1991-1995 йилларда меҳнат ресурслари сони йилига ўртача 12,1 минг нафарга орган бўлса, 1995-2000 йилларда бу кўрсаткич йилига ўртача 16,9 минг нафарни, 2000-2005 йилларда ўртача йилига 16,5 минг нафарни, 2005-2010 йилларда ўртача йилига 14,0 минг нафарни, 2010-2015 йилларда ўртача йилига 14,7 минг нафарни ва 2015-2022 йилларда йилига ўртача 7066 нафарни ташкил этди(III-жадвал).

Қорақалпоғистон Республикасида меҳнат ресурслари ва банд аҳоли сони динамикаси минг, киши [6., 8.].

	Й и л л а р							
	1991	1995	2000	2005	2010	2015	2020	2022
Меҳнат ресурслари	594,0	654,4	755,8	854,5	938,0	1026,6	1066,1	1067,6
Иқтисодий фаол аҳоли	430,3	467,1	525,9	560,5	610,8	665,4	781,5	786,1
Банд аҳоли	419,7	442,8	489,0	533,9	580,8	702,6	699,3	714,2
Ишсизлар сони	10,6	24,3	36,9	26,6	30,0	35,4	82,4	-
Ишсизлик даражаси	2,5	5,2	7,0	4,7	4,9	5,3	10,5	-

Кейинги йилларда меҳнат ресурслари сонининг ўсиш суръати пасайиб бормоқда. Шунингдек, минтақанинг мамлакат жами меҳнат ресурсларига нисбатан улуши ҳам пасайди. Масалан, 2000 йилда Қорақалпоғистонга мамлакатимиз меҳнат ресурсларининг 6,1% тўғри келган бўлса, 2022 йилга келиб бу кўрсаткич 5,2% га тушди. Меҳнат ресурслари сони мутлақ сонларда ортиб борган бўлсада, лекин унинг йиллик ўсиш кўрсаткичи пастга тушиб бормоқда. Албатта, бунга аҳоли табиий кўпайишининг қисқариб борганлиги, ташки миграциянинг фаоллашгани сабаб бўлди.

Минтақада иқтисодий фаол аҳоли сони 786,1 минг кишига тенг бўлиб, у жами меҳнат ресурсларининг 73,6%ни ташкил этди. Таҳлилларга кўра иқтисодий фаол аҳолининг меҳнат ресурслари таркибидаги улуши кўтарилиб бормоқда. Демак, минтақада аҳолининг иқтисодий фаоллик даражаси ортган. Бирок, бу кўрсаткич Ўзбекистон ўртача кўрсаткичидан паст. Маълумки, иқтисодий фаол аҳоли иш билан таъминланган “банд аҳоли”дан ҳамда иш билан таъминланмаган “ишсизлар”дан ташкил топган. 2022 йил Қорақалпоғистон иқтисодиётида банд аҳоли сони 714,2 минг кишини ташкил этди(III-жадвал). Бу жами аҳолининг 36,1%ни, меҳнат ресурсларининг эса 66,9% демакдир. Умуман, 1991-2022 йиллар мобайнида жами аҳоли таркибида банд аҳолининг улуши 3,4%га кўтарилган бўлса, меҳнат ресурсларига нисбатан эса банд аҳолининг улуши 5,2%га қисқарди. Бу кўрсаткич Ўзбекистандаги жами банд аҳолининг 5,4%га тенг. Банд аҳолининг иқтисодий фаол аҳолига нисбатан улуши 90,8%.

Статистик маълумотлар таҳлиliga кўра, 1991-1995 йилларда иқтисодиётда банд аҳоли сони йилига ўртача 4620 нафарга ортиб борди. Бу кўрсаткич 1995-2000 йилларда 7700 кишига, 2000-2005 йилларда 7483 кишига, 2005-2010 йилларда 7817 кишига, 2010-2015 йилларда 20300 кишига ва 2015-2022 йилларда эса 14500 кишига ортди. Умуман, минтақада 1991-2022 йилларда банд аҳоли сони 170,2%га ортди(III-жадвал).

Минтақа иқтисодиёти тармоқларида иш билан банд бўлган аҳолининг 25,2% қишлоқ, ўрмон ва балиқ хўжаликларида, 8,6% - саноатда, 10,2% - қурилишда, 11,9% - таълимда, 11,2% - савдода, 4,6% - ташиш ва сақлашда, 4,4% - соғлиқни сақлаш ва ижтимоий хизматлар кўрсатишда ва қолган қисми эса иқтисодиётнинг бошқа соҳаларида фаолият юритдилар[6., 8.]. Мустақиллик йилларида банд аҳолининг улуши қишлоқ, ўрмон ва балиқ хўжаликларида қисқарган бўлса, саноат, қурилиш ҳамда хизмат кўрсатиш соҳаларида банд аҳоли сони ҳам, салмоғи ҳам ортиб борди. Банд аҳоли сонининг ўсишига минтақада юргизилаётган иқтисодий ислохотлар натижасида эришилмоқда.

Маълумки, ишсизлик ишчи кучининг иш ўринларига мос келмаслиги натижасида юзага келади. Охириги йилларда минтақада ишсизлар сони ортиб бориб, икки мартага кўпайди. 2015-2022 йилларда аҳолининг ишсизлик даражаси 5,3%дан – 9,2%га кўтарилди[6., 8.]. Ишга жойлашишга муҳтож аҳоли билан янги яратилган иш ўринлари ўртасида нисбат 3,5

мартага фарк қилади. Бугунги кунда Қорақалпоғстонда 1 та банд аҳолига 2,7 та банд бўлмаган аҳоли (боқиманда) тўғри келади. Аҳолининг 31% меҳнат ёшигача бўлган болалар ва ўсмирлардан иборат. Ушбу кўрсаткич пенсионерлар билан бирга 41%ни ташкил этади. Табиий ўсишнинг нисбатан юқори даражаси ушбу вазиятни яна ҳам мураккаблаштириб юбориши мумкин. Маълумки, Қорақалпоғстоннинг барча ҳудудларида ишчи кучининг ортиқчалиги ва меҳнат бозорида таклиф талабдан юқорилиги муаммоси мавжуд. Аҳолининг ишсизлик даражаси энг юқори бўлган ҳудудларга Мўйноқ, Қонликўл, Қораўзак, Тахтақўпир, Шуманой туманлари кирди. Уларда ишсизлик даражаси минтақанинг ўртача кўрсаткичидан юқори.

Кейинги йилларда Қорақалпоғстонда янги иш ўринларини яратишга алоҳида аҳамият берилмоқда. Ёшларга оид давлат сиёсати йўналишларидаги ислохотларда ёшларнинг ишсизлик даражасини 14%дан 11%га камайтириш белгиланган[1]. Минтақада аҳоли бандлигини таъминлаш Дастури бўйича янги иш ўринлари ташкил этилмоқда. Яратилган янги иш ўринларининг ярми кичик бизнес субъектлари томонидан ташкил этилмоқда.

Қорақалпоғстонда маҳаллий ва хорижий инвестициялар асосида табиий ресурсларнинг ишга солиниши, янги кичик саноат зоналарининг барпо этилиши, транспорт тизимининг ривожлантирилиши аҳолини иш билан таъминланганлик даражасининг юқори бўлишига олиб келадиган асосий омил бўлиб ҳисобланади. Бироқ, Қорақалпоғстонда мавжуд ички имкониятлардан самарали фойдалана олинмаётганлиги аҳоли бандлик даражасининг мамлакат ўртача кўрсаткичидан сезиларли даражада паст бўлишига сабаб бўлмоқда.

ХУЛОСАЛАР.

Жаҳонда аҳоли такрор барпо бўлишининг иқтисодий оқибатларини, демографик ривожланишга иқтисодий омилларнинг таъсирини ўрганиш жуда катта иқтисодий аҳамиятга эга бўлиб бу йўналишда кўплаб илмий тадқиқот ишлари олиб борилган. Шундай бўлишига қарамадан, халқаро амалиётда демографик муаммоларни бартараф қилиш бўйича ягона тизим йўқлиги ва иқтисодиётда ишсизлик, миграция масалаларини оптимал тартибга солиш усуллариининг назарий-услубий жиҳатларини илмий тадқиқ этишни тақозо қилмоқда.

Аҳолининг табиий ўсиши нисбатан юқори ҳисобланган ҳудудларда қуйидаги социал-иқтисодий қонуниятлар ўзининг ифодасини топмоғи лозим:

болалар ва ўсмир ёшлар улушининг юқорилиги, ушбу ҳудудларда педиатрия хизматини яхшилаш, таълим тизимининг барча босқичларини юқори даражада ривожлантириш ва ёшларга оид маиший инфратузилмани кенг жорий қилиш; халқ истеъмол моллари, енгил ва озик-овқат маъсулотларини кўпроқ ишлаб чиқариш, аҳолиги хизмат кўрсатиш тармоқларини ривожлантириш; меҳнатни кўп талаб қилувчи саноат тармоғини ривожлантириш ва х.к.. Аҳолининг табиий ўсиши сушт ҳудудларда эса иқтисодиётнинг барча тармоқларни ривожлантириш, нафақа ёшидагилар учун мавжуд шарт-шароитларни яратиш диққатга сазовордир. Чунки, бу жойларда аҳолининг таркибида катта ёшдагилар салмоғи юқори бўлади.

Қорақалпоғстон шароитида аҳолини иш билан таъминлашнинг ўзига хос сиёсатини ишлаб чиқиш ва уни бошқариш тизимини яратишда минтақада вужудга келган ўзига хос демографик, иқтисодий, ижтимоий, миллий ва экологик вазиятни оқилона ва тўғри баҳолаш мазкур масалани ҳал этишнинг муҳим шартидир. Иқтисодиётнинг ҳозирги тараққиётида минтақадаги мавжуд меҳнат ресурсларидан оқилона фойдаланишнинг зарурлиги, кичик бизнес ва хусусий тадбиркорликни ҳар томонлама ривожлантиришни тақозо этади. Минтақада маҳаллий хом ашё ҳисобига янги саноат тармоқларини ташкил этиш ва уни ривожлантириш асосида янги иш жойларини ташкил қилиб, аҳолини иш билан таъминлаш муаммосини ҳал қилиш мумкин.

Меҳнат ресурсларидан самарали фойдаланиш ва аҳолини иш билан таъминлаш минтақа иқтисодиёти ривожланишининг муҳим шarti ва аҳоли турмуш даражасини

оширишнинг ҳал қилувчи омилларидан бири ҳисобланади. Ишсизлик муаммоларини бартараф этишда минтақага маҳаллий ва хорижий инвестицияларни жалб этиш асосида янги табиий ресурсларни ишга солиниши, янги саноат зоналарини ташкил этилиши, транспорт тизимининг ривожлантирилиши аҳолининг иш билан таъминланганлик даражасини кўтарилишига олиб келувчи асосий омил бўлиб ҳисобланади.

Меҳнат ресурсларидан оқилона ва самарали фойдаланиш минтақанинг равнақи ва аҳоли бандлигини тўлароқ қондириш, уларнинг турмуш тарзини юксалтириш масаласи билан чамбарчас боғлиқдир. Минтақада ишсизлик даражасини пасайтириш ва меҳнатга лаёқатли ёшдаги аҳолини иш билан бандлик даражасини кўтариш учун қуйидаги вазифаларни амалга ошириш мақсадга мувофиқдир: келажакда меҳнат ресурсларининг ўсиш суръати билан иш жойларини ўсиши суръати ўртасидаги ўзаро мувофиқликни таъминлашга эришиш; кичик бизнес ва хусусий тадбиркорлик субъектларини ривожлантиришга тўсик бўлаётган камчиликларни бартараф этишни янада кучайтириш; ёш фарзандлари бор аёлларни ҳамда ишлаш истагида бўлган пенционерларни бандлигини ташкил этиш; енгил ва озиқ-овқат саноатларида якуний маҳсулотлар ишлаб чиқарувчи тармоқларни кенгайтириш ва ривожлантириш; меҳнат ресурслари кўп жойлашган ҳудудларда меҳнатни кўп талаб қилувчи енгил ва озиқ-овқат маҳсулотларига ихтисослашган кичик саноат зоналарини очиш ва х.к.лар.

Иқтибослар / References / Сноски

- [1] “Ўзбекистон – 2030” стратегияси тўғрисида Ўзбекистон Республикаси Президентининг ПФ – 158-сон Фармони. Қонунчилик маълумотлари миллий базаси, 11.09.2023 й., 06/23/158/0694-сон.
- [2] Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2022-2026 йилларга мўлжалланган Янги Ўзбекистоннинг Тараққиёт стратегияси тўғрисида”ги ПФ-60-сон Фармони. 28.01.2022 йил
- [3] Бўриева М.Р. Демография асослари. Т.: ЎзМУ нашриёти, 2003. 125 бет.
- [4] Джумабаева Ш.Х. Демографический потенциал Республики Каракалпакстан //Жур. Народонаселение. DOI: 10.19181/population. 2020.23.3.13 – Москва, Т.23. № 3. - 2020. - С.145-154.
- [5] Солиев ва бошқалар. Минтақавий иқтисодиёт. Т.: 2003. 180 бет.
- [6] Труд и занятость в Узбекистане 2015-2022. Госкомстат РУз. стат.сборник.
- [7] Назарова Ҳ.М., Мамадалиева Х.Х. Ўзбекистоннинг демографик салоҳияти. Монография. Т.: “Фан ва технология”, 2011. 160 бет.
- [8] Ўзбекистон ҳудудларининг йиллик статистик тўплами 2000-2022. УзГоскомстат.
- [9] Қорақалпоғистон Республикасини ижтимоий иқтисодий ривожлантириш паспорти 2010-2022 йиллар. Статистик тўплам.
- [10] www.qrstat.uz/ru
- [11] сайты www.stat.uz
- [12] <https://www.gazeta.uz/uz/2020/09/23/bmt/>

ISSN 2181-9696

Doi Journal 10.26739/2181-9696

«MAMUN SCIENCE» JURNALI

2 JILD, 1 SON

ЖУРНАЛ «MAMUN SCIENCE»

TOM 2, HOMEP 1

JOURNAL OF MAMUN SCIENCE

VOLUME 2, ISSUE 1

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000